

INGLIZ TILINI O`RGANISHDA LEKSIK KO`NIKMALARNING AHAMIYATI

Farmonova Naimaxon Furqat qizi
Navoiy davlat universiteti doktoranti
E-mail: farmonovanaima490@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104637>

Kalit so`zlar: leksik ko`nikma, malaka, leksik material, leksik birlik, operatsiya, so`z birikmasi, texnologiya.

Hozirgi rivojlangan davrda ta`lim jarayonida turli interaktiv metodlar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o`quv jarayoniga qo`llashga bo`lgan e`tibor va ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. Ayniqsa, chet tilini o`rganishga bo`lgan ehtiyoj zamon rivojlangani, yangi texnologiyalarning kirib kelishi va ularni amalda qo`llash zarurati sababli oshib bormoqda. Ta`lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar yoshlarning chet tilini yanada samarali va sifatli o`rganishiga zamin yaratib bermoqda. Shu o`rinda chet tilini o`qitish, ta`limda turli metod va texnologiyalarni qo`llash zamon talabiga aylanmoqda. Ingliz tili dunyo miqyosida eng ko`p o`rganiladigan tillar qatorida birinchi o`rinni egallaydi va bizning yurtimizda ham bu tilni o`rganish kundan-kunga ommalashib bormoqda.

Ingliz tilini o`rganish aslida ma`lum bir ko`nikma va malakalarni egallash hisoblanadi. Shu o`rinda ko`nikma terminiga ta`rif berib o`tish ayni muddao: "Ko`nikma" ongli holda bajariladigan faoliyatning avtomatlashgan tarkibiy qismidir.¹

Mavlonova hammualifligidagi adabiyotda esa ko`nikma atamasiga quyidagicha ta`rif beriladi: " Ko`nikma-shaxsning muayyan faoliyatni tashkil eta olish qobiliyatidir".² Bundan ko`rinib turibdiki, ko`nikma-biror faoliyatni samarali va to`g`ri tashkil etish uchun zarur bo`lgan bilimlar, usullar va amaliy tajribaning yig`indisidir.

Didaktikada ko`nikma atamasi bilan doim yonma-yon keladigan malaka atamasi ham chet tilini o`qitishning muhim tarkibiy qismi sanaladi. J. Jalolov malakani ong ishtirokisiz avtomatlashgan faoliyat deb ta`riflaydi. Ko`nikma va malakani chet tillarni o`qitishga tatbiq etib, ko`nikmani nutq faoliyatining avtomatlashgan qismi deyishni va nutq faoliyati turlarining **leksik, grammatik va talaffuz ko`nikmalari** tushunchalarini tavsiya etgan. Shu bilan birga nutq faoliyatining o`zi **malaka** deyilishi maqsadga muvofiq degan fikrni ilgari surgan. Bundan ayon bo`ladiki, ingliz tili ko`nikmalarini hosil qilish deganda ingliz tilining lug`at boyligini, grammatik qonun-qoidalarini hamda so`zlarning talaffuzini o`rganish nazarda tutilar ekan. Shu boisdan ularning har biriga alohida to`xtalib o`tishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Metodik adabiyotlarda leksik ko`nikma masalalari ilk bor Y.I.Passov tomonidan ko`tarilgan³. Uning fikriga binoan leksikani o`rgatish, fonetika va grammatikani o`rgatish kabi, kerakli so`zlarni tanlash va "malakaviy xarakteristikalar" darajasida ularni boshqa so`zlar bilan aloqaga kiritib jumla tuzishni ko`zda tutadi. Malakaning bu umumiy xususiyatlari N.I.Passov tomonidan keng ko`lamda talqin etilgan .

¹ J.Jalolov, Chet tili o`qitish metodikasi darslik, O`qituvchi-n, Toshkent-2012

² R.A.Mavlonova, N.H. Rahmonqulova, K.O.Matnazarova, M.K.Shirinov, S.Hafizov. Umumiy pedagogika, Toshkent-2018

³ Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению.2-е изд. –М.: Просвещение, 1991.- 222 с.

Leksik ko`nikma terminini metodist ko`pgina olimlar ilmiy izohlab berishgan. Ulardan S.F.Shatilov⁴ leksik ko`nikmaning ikki qismdan iborat metodik tushunchaligini, ya`ni nutqda so`zni qo`llash va nutq jarayonida so`z yasash deb ta`riflaydi. Olimning fikriga ko`ra, bu nutqiy leksik ko`nikma bo`lib, undab tasgqari lisoniy leksik ko`nikma turi ham mavjud. So`zni tahlil qilish, so`z yasash, so`z birikmasini tuzish kabilar esa leksik materialni ong ishtirokida qo`llash hisobiga lisoniy leksik ko`nikma ekanligi nazariy isbotlangan. Bundan ayon bo`ladiki leksik ko`nikmaning o`zi ham nutqiy va lisoniy leksik ko`nikmalarga bo`linar ekan.

Leksik ko`nikmalarni shakllantirish bosqichlarini o`rganish borasida birmuncha urinishlar bo`lganligi metodika faniga oid adabiyotlardan ma`lum . Bu, avvalo, I.V.Raxmanov⁵ tomonidan taklif qilingan "anglash-yodda tutish -muloqotda qo`llash" bosqichlar tizimidir. Shubhaga o`rin yo`qki, o`rganilayotgan leksikani har bir o`quvchi anglashi, yodda tutishi va muloqotda qo`llashi zarur. Lekin bunday bosqichlarga ajratish ba`zi bir e`tirozlarni keltirib chiqaradi: anglash - bu uzundan uzun jarayon va u yangi so`zlarni ishlatishga yo`naltirilgan mashqlarni bajarish paytida ham davom etadi; leksikani yodda saqlashni uni nutqda qo`llashdan ajratib bo`lmaydi, zero leksikani yodlash, uning alohida turlari inobatga olinmasa, asosan nutqda ishlatilishi orqali amalga oshadi⁶ . Anglashimiz mumkinki, leksik ko`nikmalarni shakllantirish jarayonida yuqoridagi bosqichlarni bir-biridan ajratib bo`lmaydi va ba`zida bu bosqichlarni birvarakayiga amalga oshirishga to`g`ri kelishi mumkin.

O`rganuvchilarga chet tili darslarida nutq ko`nikma va malakalarini singdirish leksik materialni egallash asosida amalga oshadi. Metodist J.Jalolov uning uch bosqichdan iboratligini aytib o`tadi. Birinchi bosqichda til o`rganuvchilar yangi so`z bilan tanishishtiriladi; ikkinchi bosqichda tanishgan leksikani (so`zlarni) nutq jarayonida qo`llash o`rgatiladi va uchinchi bosqichda esa o`rganilayotgan so`z nutq faoliyati turlarida ko`nikma hamda malaka tarkibida o`zlashtiriladi. Leksik birlik yuzasidan bajariladigan ushbu ish bosqichlarini metodlarga taqqoslash mumkin: tanishish; mashq qilish va qo`llash.

Tanishish bosqichida so`zning shakli, ma`nosi va qo`llanilishi yuzasidan ishlar amalga oshiriladi. Bunda ko`rgazmali vositalardan, joiz bo`lsa ona tiliga tarjima qilishdan foydalanish maqsadga muvofiq bo`ladi. Ko`nikma hosil qilish bobida mashq qilish bosqichining ahamiyati juda ulkan hisoblanadi. Leksik birlik ko`nikmaga aylanishi uchun o`rganilayotgan so`zni bir joyda turli birliklar bilan ishlatish yoki har xil o`rinlarda yangidan yangi so`z birikmalari hosil qilish mashqlari bajariladi.

Leksika ko`nikmalarini shakllantirishda mashq qilish bosqichidagi asosiy ishlar quyidagilar:⁷

1. So`z, so`z birikmasi va gapni o`qituvchi nutqiga taqlidiy aytish.
2. Yangi so`z ishtirokida so`z birikmalarini og`zaki tuzish.
3. So`zni turli nutq namunalarida qo`llash.
4. So`zni ko`rish orqali idrok etish, matn ma`nosiga bog`lab biriktirish va o`qish.
5. Leksik birlikni bosma matnga tayanib, mashqda o`zlashtirish.
6. So`zni daftarga ko`chirib yozish.

⁴ С.Ф.Шатиллов. Методика обучения немецкому языку в средней школе.-Лю: Просвещение, 1977, 97-бет

⁵Рахманов И.В. Методика преподавание немецкого языка. –М.: Изд.-АПН РСФСР, 1956.-297-с.

⁶ .Jalolov J. CHet til o`qitish metodikasi. –Toshkent. "O`qituvchi"-2012. 366-бет.

⁷ Jalolov J. CHet til o`qitish metodikasi. –Toshkent. "O`qituvchi"-2012. 162-бет.

7. Yozma vazifalarni sinfda va uyda bajarish.

Egallangan bilimlarni ko`nikmaga aylanishi uchun yuqorida keltirib o`tgan mashqlarimizni uzluksiz, izchilikda asosida bajarish va bilimlarni mustahkamlash talab etiladi. A.N.Leontyev bejizga “mustahkamlangan operatsiyalar”ni ko`nikma deb atamagan.

Leksikaning qo`llanilishi ko`nikma hosil qilishning so`nggi bosqichi bo`lib, ma`nosi ochilgan va nutqda ishlatila boshlangan so`zning nutq jarayonida erkin ishlatilishi-ko`nikmalardan malakaga o`tish davriga to`g`ri keladi. Ya`ni bunda endi o`rganuvchi mashq qilishdan nutq amaliyotiga o`tib, fikr bayon qilishda ong ishtirokisiz leksikani ishlatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. J.Jalolov, Chet tili o`qitish metodikasi darslik, O`qituvchi-n, Toshkent-2012.
2. R.A.Mavlonova, N.H. Rahmonqulova, K.O.Matnazarova, M.K.Shirinov, S.Hafizov. Umumiy pedagogika, Toshkent-2018.
3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению.2-е изд. – М.: Просвещение, 1991.
4. С.Ф.Шатилов. Методика обучения немецкому языку в средней школе.-Л.: Просвещение, 1977.
5. Рахманов И.В. Методика преподавание немецкого языка. –М.: Изд.-АПН РСФСР, 1956.
6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7069702>